

ÁCIDO HIALURÔNICO: A NOVA TENDÊNCIA DE ATIVO PARA FORMULAÇÕES COSMÉTICAS

DOI: 10.5281/zenodo.10966665

Tesildo Mascarenhas Pereira

Discente do Curso de Farmácia da Universidade Estadual de Feira de Santana

(UEFS), Departamento de Saúde.

tesildofarmacutico@gmail.com

RESUMO

O artigo destaca o papel do ácido hialurônico (AH) como um ativo em ascensão em formulações cosméticas, devido às suas propriedades hidratantes, anti-envelhecimento e de preenchimento dérmico. O estudo realizou uma revisão de literatura utilizando bases de dados eletrônicas, como PubMed, Scopus e Google Scholar, com foco nos últimos 10 anos. Os resultados revelam que o AH, uma glicosaminoglicana natural, é fundamental para a hidratação e elasticidade da pele, devido à sua capacidade de reter água. Estudos científicos indicam que o AH de baixo peso molecular é eficaz na penetração cutânea, proporcionando hidratação profunda e duradoura. Além disso, o AH é utilizado com sucesso em formulações para preenchimento dérmico, reduzindo rugas e sulcos cutâneos. A aplicação tópica de produtos contendo AH demonstrou melhorar significativamente a hidratação, reduzir rugas e promover firmeza e elasticidade da pele, especialmente em peles secas ou envelhecidas. Em conclusão, o ácido hialurônico surge como uma tendência promissora na indústria cosmética, oferecendo uma solução multifuncional para diversos problemas de pele. No entanto, são necessárias mais pesquisas para compreender melhor seu mecanismo de ação e otimizar sua eficácia em diferentes formulações cosméticas.

Palavras-chave: Pele; Cosmetologia; Farmacotécnica; Tecnologia; Dermatologia.

ABSTRACT

The article highlights the role of hyaluronic acid (HA) as a rising active ingredient in cosmetic formulations, owing to its moisturizing, anti-aging, and dermal filling properties. The study conducted a literature review using electronic databases such as PubMed, Scopus, and Google Scholar, focusing on the last 10 years. The results reveal that HA, a natural glycosaminoglycan, is essential for skin hydration and elasticity due to its ability to retain water. Scientific studies indicate that low molecular weight HA is effective in skin penetration, providing deep and long-lasting hydration. Additionally, HA is successfully used in formulations for dermal filling, reducing wrinkles and skin creases. The topical application of products containing HA has shown significant improvement in hydration, wrinkle reduction, and promotion of skin firmness and elasticity, especially in dry or aging skin. In conclusion, hyaluronic acid emerges as a promising trend in the cosmetic industry, offering a multifunctional

solution for various skin issues. However, further research is needed to better understand its mechanism of action and optimize its effectiveness in different cosmetic formulations.

Keywords: Skin; Cosmetology; Pharmaceuticals; Technology; Dermatology.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, tem havido um interesse crescente na utilização de substâncias eficazes em formulações cosméticas, impulsionado pela demanda por produtos que proporcionem benefícios visíveis e de alta qualidade para a pele. Neste contexto, o ácido hialurônico (AH) emergiu como um componente de destaque, devido às suas propriedades multifacetadas, incluindo hidratação intensa, efeitos anti-envelhecimento e capacidade de preenchimento dérmico.

De acordo com Wang et al. (2019), o ácido hialurônico é um polissacarídeo natural encontrado em tecidos humanos, conhecido por sua notável capacidade de reter água, o que o torna um agente hidratante eficaz para a pele. Esta capacidade única de retenção de água permite que o ácido hialurônico atue como um agente de hidratação profunda, restaurando a umidade da pele e melhorando sua elasticidade.

Além disso, estudos têm demonstrado que o ácido hialurônico de baixo peso molecular possui propriedades que favorecem sua penetração na pele, permitindo uma hidratação mais profunda e duradoura, como destacado por Pavicic et al. (2011). Esta característica torna o ácido hialurônico uma escolha preferencial em formulações cosméticas, especialmente para produtos destinados a proporcionar hidratação de longa duração.

No campo do preenchimento dérmico, o ácido hialurônico também se destaca. Kablik et al. (2009) mencionam que o ácido hialurônico é frequentemente utilizado para preencher rugas e sulcos cutâneos, proporcionando um efeito volumizador e uma aparência mais jovem à pele. Esta capacidade de preenchimento dérmico tem sido amplamente explorada na dermatologia estética, onde o ácido hialurônico é utilizado para suavizar linhas e depressões na pele, resultando em uma aparência rejuvenescida.

Considerando essas evidências, este artigo revisará a literatura atual sobre o ácido hialurônico, destacando suas propriedades e aplicações em formulações cosméticas. Serão abordados aspectos relacionados à sua eficácia na hidratação da

pele, redução de rugas e linhas finas, bem como seu potencial de preenchimento dérmico. Ao discutir esses tópicos, espera-se fornecer uma compreensão mais abrangente do papel do ácido hialurônico como um ativo promissor na indústria cosmética.

METODOLOGIA

A revisão de literatura foi realizada utilizando bases de dados eletrônicas como PubMed, Scopus e Google Scholar, utilizando os termos "ácido hialurônico", "cosméticos", "hidratação", "anti-envelhecimento" e "preenchimento dérmico". Foram selecionados artigos publicados em periódicos científicos revisados por pares, preferencialmente nos últimos 10 anos, que abordassem a aplicação do ácido hialurônico em formulações cosméticas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O ácido hialurônico é uma glicosaminoglicana naturalmente presente na pele humana, responsável por manter a hidratação e a elasticidade da derme. Segundo Papakonstantinou et al. (2012), "o ácido hialurônico é uma molécula chave para a hidratação cutânea, sendo capaz de reter até 1000 vezes seu peso em água". Devido à sua capacidade única de reter água, o ácido hialurônico é amplamente utilizado em formulações cosméticas para proporcionar hidratação intensa, reduzir a aparência de rugas e linhas finas, e melhorar a firmeza e a textura da pele.

Fonte: Autoria própria, 2024.

Estudos têm demonstrado que o ácido hialurônico de baixo peso molecular penetra mais facilmente na pele, promovendo uma hidratação profunda e duradoura. Além disso, o ácido hialurônico tem sido utilizado em formulações para preenchimento dérmico, proporcionando um efeito de volume e reduzindo a aparência de sulcos e depressões na pele. Segundo Brandt et al. (2012), "o ácido hialurônico é eficaz no preenchimento de rugas e sulcos dérmicos, resultando em uma aparência mais jovem e revitalizada da pele".

A aplicação tópica de ácido hialurônico tem sido associada a uma melhoria significativa na hidratação da pele, especialmente em indivíduos com pele seca ou envelhecida. Além disso, estudos clínicos têm relatado uma redução na profundidade das rugas e uma melhoria na firmeza e na elasticidade da pele após o uso regular de produtos cosméticos contendo ácido hialurônico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ácido hialurônico emerge como um ativo promissor em formulações cosméticas devido aos seus múltiplos benefícios para a pele. Sua capacidade única de hidratação profunda, combinada com propriedades anti-envelhecimento e de preenchimento dérmico, o torna um ingrediente altamente desejado em produtos para cuidados com a pele. No entanto, são necessárias mais pesquisas para elucidar completamente seu mecanismo de ação e otimizar sua eficácia em diferentes formulações cosméticas. Em suma, o ácido hialurônico representa uma nova tendência na indústria cosmética, oferecendo esperança para uma pele mais saudável, hidratada e jovem.

REFERÊNCIAS

BERARDESCA, E.; LODEN, M.; SERUP, J.; MAIBACH, H. Bioengineering of the Skin: Water and the Stratum Corneum. CRC Press. 2012.

BRANDT, F. S.; CAZZANIGA, A. Hyaluronic acid fillers: Restylane and Perlane. Facial Plastic Surgery Clinics of North America. 2011;19(3):441-452.

CARRUTHERS, J.; CARRUTHERS, A. Cosmetic Dermatology. John Wiley & Sons. 2012.

- CORRÊA, M. A. *Cosmetologia Aplicada à Estética*. Editora Senac. 2017.
- DWECK, J. *Cosmetologia Efeito Orquídea*. Editora Medica e Cientifica Ltda. 2013.
- FALCONE, D.; SIVAMANI, R. K. Effects of topical and oral antioxidants on hyaluronic acid. *Journal of Drugs in Dermatology*. 2012;11(9):1129–1134.
- FISCHER, T. C.; PEROSINO, E.; POLI, F.; VIERA, M. S.; DRENO, B. *Cosmetic Dermatology: Products and Procedures*. John Wiley & Sons. 2010.
- GANCEVICIENE, R.; LIAKOU, A. I.; THEODORIDIS, A.; MAKRANTONAKI, E.; ZOUBOULIS, C. C. Skin anti-aging strategies. *Dermato-endocrinology*. 2012;4(3):308–319.
- KABLIK, J.; MONHEIT, G. D.; YU, L.; CHANG, G.; GERSHKOVICH, J. Comparative physical properties of hyaluronic acid dermal fillers. *Dermatologic Surgery*. 2009;35(S1):302–312.
- MICHEELS, P.; SARAZIN, D.; BESSE, S.; SUNDARAM, H.; FLYNN, T. C. A blanching technique for intradermal injection of the hyaluronic acid. *Journal of Cosmetic Dermatology*. 2013;12(2):102–109.
- OLIVEIRA, F. R. *Cosmetologia: Ciência e Tecnologia*. Editora Atheneu. 2015.
- PAPAKONSTANTINO, E.; ROTH, M.; KARAKIULAKIS, G. Hyaluronic acid: A key molecule in skin aging. *Dermato-endocrinology*. 2012;4(3):253-258.
- PAVICIC, T.; GAUGLITZ, G. G.; LERSCH, P.; SCHWACH-ABDELLAOUI, K.; MALLE, B.; KORTING, H. C.; FARWICK, M. Efficacy of cream-based novel formulations of hyaluronic acid of different molecular weights in anti-wrinkle treatment. *Journal of Drugs in Dermatology: JDD*. 2011;10(9):990–1000.
- PETRILLI, R.; AMARAL FILHO, J. *Cosmetologia Descomplicada*. Editora Phorte. 2014.
- WANG, Y.; YU, Q.; CHEN, L.; LIU, H. Hyaluronic acid: A versatile biomaterial in tissue engineering. *Plastics in Medicine*. 2019;6(3):302-312.